

CZU: 343.26-022.324:343.211.3 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12071026>

PEDEAPSA DETENȚIUNII PE VIAȚĂ ȘI DREPTURILE OMULUI

Danilescu Tatiana

doctorandă, Academia „Stefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne,
avocat, BAA „Casa de Avocatură Danilescu”

ORCID: 0009-0006-7768-6487

Life imprisonment is a custodial sentence that allows the state to keep the person in its custody for live. Hundreds of thousands of people around de world are serving life sentences, and yet it has rarely been assessed as a global phenomenon and if it infringes or not human rights.

A global trend towards the universal abolition and restriction of the death penalty has resulted in many states adopting life imprisonment as the terminal and conclusive penalty, in most of the countries for the extreme violations and serious crimes. Thus, since the last few decades this long-term conviction has been increasing throughout the world, it has attracted much of the attention towards a principal debate from human rights point of view that whether as an ultimate penalty is life imprisonment acceptable or is merely an act of violation towards human rights.

From both a human rights and a prison management perspective, life imprisonment poses concerns. In many cases, it is unnecessarily punitive, especially for non-violent crimes, and does not satisfy the principle of proportionality. Life imprisonment without parole raises issues of cruel, inhuman and degrading punishment, and undermines the right to human dignity by taking away the prospect of rehabilitation.

Keywords: *punishment, life imprisonment, human rights.*

Pedeapsa penală este o măsură de constrângere statală și un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului. Aceasta se aplică de către instanțele de judecată în numele legii persoanelor care au săvârșit infracțiuni, cauzând anumite lipsuri și restricții drepturilor acestora și având drept scop restabilirea echității sociale, corectarea și resocializarea condamnaților, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât de către aceștia, cât și de către alte persoane. Privarea de libertate izolează în totalitate persoana de societate și îi dă timp să își reconsidere acțiunile sale.

Detențiunea pe viață este cea mai severă pedeapsă penală aplicată în majoritatea statelor lumii (în 183 din 216 state și teritorii [1, p. 385]), adesea, ca pedeapsă supremă pentru cele mai grave crime. Scopul principal al detențiunii pe viață este acela de a proteja societatea prin izolarea condamnaților periculoși. Pedepsele cu închisoarea pe viață acoperă o gamă variată de practici, de la cea mai gravă formă de detenție pe viață fără eliberare condiționată, în care o persoană este condamnată la moarte în închisoare atâta

timp cât pedeapsa îi este valabilă, până la pedepse nedeterminate când la momentul condamnării nu este clar cât timp va petrece persoana condamnată în închisoare [2].

În 2014, în întreaga lume erau aproximativ 479.000 de persoane care executau condamnări formale pe viață, comparativ cu 261.000 de persoane în anul 2000, reprezentând o creștere de aproape 84% în 14 ani. Această tendință va persista dacă nu se modifică politicile și practicile penale pentru a limita închisoarea pe viață [3].

În ceea ce privește copiii, în 2020, la nivel global, 261.200 de copii au fost estimați a fi în detenție [4]. Date privind numărul copiilor condamnați la detențiune pe viață la nivel mondial nu există, dat fiind faptul că nici o țară nu publică statistici cuprinzătoare și actualizate cu privire la numărul de copii care ispășesc pedeapsa la detențiune pe viață sau timpul petrecut în detenție de către aceștia. Acest vid de informații cu privire la condamnarea copiilor la detențiune pe viață nu numai că face dificilă tragerea la răspundere a statelor pentru tratamentul lor față de copiii în conflict cu legea, dar subminează capacitatea statelor de a se angaja în revizuri bazate pe dovezi ale condamnărilor și de a măsura meritele reabilitării ale acestor condamnări [2].

Un șir de acte și standarde internaționale abordează problema închisorii pe viață aplicată copiilor care săvârșesc infracțiuni. Un consens din ce în ce mai mare este că detențiunea pe viață încalcă drepturile copiilor, creând obligații legale statelor de a renunța la aplicarea acestei pedepse copiilor. Însă, chiar dacă *Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului* a precizat că închisoarea pe viață aplicată copiilor încalcă drepturile acestora în temeiul *Convenției cu privire la drepturile copilului* (în continuare CRC), în 2015, 73 de state din întreaga lume continuau să aplice pedeapsa detențiunii pe viață copiilor [2].

Art. 37 (a) din CRC prevede că nici un copil *nu poate fi supus torturii sau altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante. Nici pedeapsa capitală, nici închisoarea pe viață fără posibilitate de eliberare nu vor fi aplicate pentru infracțiunile săvârșite de persoane sub vârsta de optsprezece ani.* Această interdicție are o greutate considerabilă ca principiu al dreptului internațional al drepturilor omului, deoarece CRC este un tratat la care au aderat toate țările lumii, cu excepția Statelor Unite ale Americii. Doar Statele Unite au o legislație care prevede în mod specific pedepse pe viață ireductibile pentru copii [1, p.105].

Art. 40 din CRC acoperă alte drepturi ale copiilor aferente sistemelor de justiție, subliniind că *statele părți recunosc dreptul fiecărui copil bănuțit, acuzat sau recunoscut ca a încălcat legea penală de a fi tratat într-o manieră consecventă, cu promovarea sentimentului demnității și valorii de sine a copilului,*

care întărește respectul copilului față de drepturile omului și libertățile fundamentale ale celorlalți și care ține cont de vârsta copilului și de dezirabilitatea de a promova reintegrarea copilului și asumarea unui rol constructiv de către acesta în societate. CRC cere, de asemenea, ca interesul superior al copilului să fie o considerație primordială în toate acțiunile care privesc copiii, inclusiv cele întreprinse de instanțele de judecată (art. 3 (1)), și ca statele să asigure în cea mai mare măsură supraviețuirea și dezvoltarea a copilului (art. 6).

În 2015, detențiunea pe viață aplicată copiilor a fost considerată și în raportul prezentat *Consiliului pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite* de către Juan Mendez, raportorul special al ONU pentru tortură și alte tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, ca parte a unui raport mai larg privind copiii privați de libertate [5]. Mendez s-a bazat pe recomandarea din 2007 a *Comitetului pentru Drepturile Copilului* și a concluzionat că *detențiunea pe viață și pedepsele lungi, sunt extrem de disproporționate și, prin urmare, crude, inumane sau degradante atunci când sunt impuse unui copil*. El a explicat că acestea au un impact disproporționat asupra copiilor și provoacă vătămări fizice și psihologice care se echivalează cu pedepse crude, inumane sau degradante [1, p.107].

Recomandarea lui Mendez a fost ca detențiunea pe viață în toate formele ei să fie interzisă copiilor din întreaga lume [5, alin. 84(h)]. Aceasta recomandare a primit aprobarea *Consiliului pentru Drepturile Omului*, iar în septembrie 2015, *Adunarea Generală a Națiunilor Unite* a îndemnat statele să se asigure că, în conformitate cu legislația și practica lor, nici pedeapsa capitală și nici detențiunea pe viață nu sunt impuse pentru infracțiunile săvârșite de persoane sub vârsta de 18 ani [5, alin. 24]. Raportorul a continuat, recomandând statelor să interzică legile, politicile și practicile care permit ca copiii să fie subiecți ai pedepselor aplicabile adulților și să interzică pedeapsa cu moartea și închisoarea pe viață sub toate formele ei [5, alin. 85(h)].

Odată cu interzicerea pedepsei cu moartea în Europa, detențiunea pe viață și natura sa plauzibilă inumană și degradantă devin un subiect din ce în ce mai mult discutat. Pe de o parte, se discută despre faptul că infractorii nu pot fi supuși unui tratament sau unei pedepse inumane sau degradante în sensul art. 3 din *Convenția Europeană a Drepturilor Omului* [6] (în continuare CEDO), iar pe de altă parte, se recunoaște dreptul publicului de a fi protejat de către stat în fața unei potențiale amenințări de pericol din partea unui infractor. Acest lucru poate fi văzut ca o luptă între drepturile grupului și drepturile individuale. În dependență de caz, siguranța publicului poate fi considerată drept o justificare legală pentru ținerea condamnatului în detenție pentru întreaga viață [1, p. 144].

Respectiv, este esențial a fi cercetați factorii relevanți care fac diferența în această problemă și care sunt regulile pentru aplicarea detențiunii pe viață în general. Deoarece pedeapsa detențiunii pe viață ca concept poate fi considerată ca fiind foarte complexă, dat fiind faptul că executarea ei variază de la un stat la altul, are multe părți în mișcare și, prin urmare, poate fi dificil a determina natura inumană și degradantă fără a privi această problemă individual de la caz la caz.

Scopul CEDO este de a garanta fiecărui individ drepturile și libertățile enumerate în aceasta, oferind posibilitatea de a sesiza *Curtea Europeană a Drepturilor Omului* (în continuare CtEDO) dacă există posibilitatea unei încălcări în temeiul CEDO. Astăzi, CEDO nu mai este un algoritm juridic necunoscut, de 20 de ani ea formează un corp integru, inclusiv, cu sistemul juridic moldovenesc [7, p. 28].

Conform art. 3 CEDO *nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante*. De obicei, art. 3 este privit ca o prevedere care interzice tortura. Dar este esențial să realizăm că, de asemenea, este inclusă și interdicția altor forme de maltratare, art. 3 depășind conceptul de tortura prin interzicerea tratamentelor sau pedepselor inumane și degradante, care deși nu au o natură atât de severă în comparație cu tortura sunt subiecte la fel de importante ale art. 3 CEDO și dobândesc același nivel de interdicție.

Fiecare stat membru CEDO este obligat să prevină tortura, tratamentul sau pedepsele inumane sau degradante în jurisdicția sa. Art. 3 impune atât obligații negative cât și pozitive pentru state. Obligațiile pozitive asigură protecția persoanelor împotriva puterii in juste a statului, iar cele negative impun statul să acționeze în mod rezonabil atunci când garantează drepturile în jurisdicția sa. Se consideră că drepturile omului sunt stabilite în principal pentru a proteja individul de puterea statului [8, p. 89].

Pedeapsa închisorii îi izolează pe infractori de comunitate și de viața lor normală. Unii susțin că poate fi justificat doar dacă nu durează pentru totdeauna. Cu alte cuvinte, după ceva timp în închisoare, infractorul ar trebui să fie eliberat înapoi în societate, deoarece infractorul este văzut reconciliat și s-a pregătit să fie eliberat. Aceste argumente pot fi utilizate atunci când se revendică natura inumană sau degradantă a pedepsei detențiunii pe viață în cazurile în care nu există posibilitatea unei eliberări [9].

Potrivit CtEDO, detențiunea pe viață care nu oferă nici o posibilitate de eliberare trebuie atât *de jure*, cât și *de facto* a fi considerat inumană sau degradantă în temeiul art. 3 CEDO. *De facto* înseamnă că închisoarea pe viață, fără posibilitate de eliberare, este considerată reală din motive practice și este

adevărată. Pe de altă parte, *de jure* se referă la această pedeapsă care este în conformitate cu legea, dobândește doar un statut formal și nu garantează realizarea reală a posibilității de eliberare.

CtEDO prevede că încălcarea art. 3 CEDO poate fi prezentă numai dacă există dovezi care arată atât *de jure*, cât și *de facto*, pedeapsa detențiunii pe viață fără posibilitatea de eliberare. De exemplu, în cazul *Vinter și alții împotriva Regatului Unit*, reclamantii nu au reușit să dovedească existența acestor două, ceea ce indică faptul că pedeapsa detențiunii pe viață nu a fost inumană sau degradantă. În consecință, posibilitatea de eliberare a fost considerată atât formală, cât și realizată [10]. O concluzie derivată din acest caz ar putea fi că, dacă există dovezi reale că detențiunea pe viață fără posibilitatea de eliberare este *de jure* și *de facto*, ea poate fi văzută ca o încălcare a art. 3 CEDO. Cu toate acestea, ar putea fi relevant să ne întrebăm dacă acest lucru duce în mod automat la o conduită inumană sau degradantă sau există mai multe condiții care trebuie îndeplinite pentru a fi o încălcare efectivă a art. 3 CEDO [11].

Hotărârea pronunțată în cauza *Kafkaris versus Cipru*, a apreciat că eliberarea efectivă a unui infractor nu trebuie să fie o certitudine. Pentru a fi în conformitate cu dispozițiile referitoare la *tratamente sau pedepse inumane și degradante* în sensul art. 3, trebuie să existe doar o *speranță slabă*. Derivat din aceasta, este posibil să observăm că infractorul nu trebuie eliberat, ci doar posibilitatea eliberării acestuia trebuie să existe [12].

Cazul *Vinter și alții versus Regatul Unit* poate fi considerat un punct de cotitură în ceea ce privește tratamentul și pedepsele inumane sau degradante în cazul pedepsei detențiunii pe viață. A fost primul caz în care CtEDO a considerat că încălcarea art. 3 ar putea apărea atunci când nu mai poate fi justificată aflarea în continuare în detenție. Încălcarea poate apărea atunci când nu există niciun motiv legitim de a-l ține pe infractor în închisoare. CtEDO a considerat că art. 3 trebuie interpretat ca necesitând o posibilitate de eliberare, care se face în baza unei proceduri de revizuire. Acesta permite autorităților de revizuire să ia în considerare eliberarea infractorului. Considerațiile trebuie să se bazeze pe progresul pozitiv al infractorului. Aceasta ar indica faptul că, dacă se observă o dezvoltare pozitivă, ar fi de nejustificat privarea în continuare a acestuia de libertate. Conform acestui fapt, CtEDO nu consideră că detenția pe viață este inumană sau degradantă dacă infractorul are posibilitatea unei proceduri de revizuire, în ciuda faptului că este ținut la închisoare pe viață pentru siguranța publică [10].

Pentru ca o procedură de revizuire să poată fi executată corect, aceasta trebuie să fie realizată de o instituție juridică națională, imparțială și

independentă. Deciziile sale trebuie să se bazeze pe riscul și pericolul cu privire la infractor. Dacă nu se consideră necesară menținerea infractorului în închisoare de dragul siguranței publice, se așteaptă ca acesta să fie eliberat. Procedura de revizuire este stabilită pentru a permite autorităților legale să ia în considerare eliberarea infractorului, ținând cont de schimbarea circumstanțelor [13].

Potrivit CtEDO, pedeapsa detențiunii pe viață, care nu include o procedură de revizuire suficientă, încalcă prevederile art. 3 CEDO. Pentru ca o procedură de revizuire să fie în concordanță cu interdicția tratamentului sau a pedepsei inumane și degradante, trebuie considerată corectă. În plus, infractorul trebuie informat despre procedură [22]. CtEDO afirmă că infractorul are dreptul să știe ce i se cere pentru a fi eliberat și când poate fi efectuată procedura de revizuire [11].

Se poate susține că detențiunea pe viață, fără posibilitatea de eliberare, are elementele de violare a art. 3 CEDO prin subminarea demnității umane. Argumentul este justificat de faptul că nevoie de bază pentru o ființă umană este dezvoltarea personalității sale, a relațiilor sale sociale și a altor componente care creează baza pentru o viață umană [14]. Rod Morgan, fost președinte al Consiliului de justiție pentru tineret din Anglia și Țara Galilor, a declarat că detențiunea pe viață elimină posibilitatea dezvoltării personale și, prin urmare, este o pedeapsă inumană și nu ar respecta principiul demnității umane. Avocatul pentru drepturile omului, Edward Fitzgerald, este de acord cu această idee și menționează că orice pedeapsă care conține eliminarea posibilității de eliberare ar trebui să reprezinte automat o încălcare în sensul art. 3 din CEDO. Respectiv, se poate spune că, deoarece detențiunea pe viață, fără posibilitatea de eliberare, ar elimina nevoile fundamentale ale unei persoane, poate fi văzută că subminează demnitatea umană și, în acest fel, poate fi considerată inumană și degradantă [14].

Posibilitatea de eliberare, în general, este privită ca o modalitate de a aplica principiile demnității umane și standardele comune pentru pedeapsă [15]. Lipsa acesteia poate fi considerată a compromite prioritatea reabilitării și demnității umane [14]. Acest argument poate fi susținut și de art. 10 alin. (1) din *Pactul internațional pentru drepturile civile și politice* [16], care prevede că *Toate persoanele private de libertate vor fi tratate cu umanitate și cu respect pentru demnitatea inerentă a omului.*

Pedeapsa detențiunii pe viață a primit, în Europa, în mod clar o anumită atenție în ceea ce privește tratamentul sau pedeapsa inumane și degradante în sensul cu art. 3 CEDO. Detențiunea pe viață fără posibilitatea de eliberare este o problemă și are nevoie de clarificări. Putem concluziona că, pentru ca o

detențiune pe viață să respecte art. 3, trebuie să îndeplinească anumite cerințe. De asemenea, putem concluziona că pedeapsa detențiunii pe viață poate încălca art. 3 dacă conține anumite caracteristici sau dacă lipsesc anumite conduite cruciale din partea autorităților juridice naționale. Cu toate acestea, cerințele pot fi complicate a fi declarată în continuare, deoarece nu există cerințe oficiale uniforme stabilite de CtEDO [17].

Chiar dacă infractorul este ținut în închisoare pe viață, acesta nu este considerat automat ca inuman sau degradant. Aceasta ar însemna că detențiunea pe viață ca o formă de pedeapsă, în sine, nu încalcă art. 3 CEDO. Eliminarea oricărei speranțe de eliberare este factorul cel mai evidențiat, ceea ce o face incompatibilă cu dispozițiile CEDO. Ar trebui să se ofere cel puțin o posibilitate de a ieși din închisoare la un moment dat. Detențiune pe viață efectivă și formală, fără posibilitatea de eliberare, este considerată a încălca art. 3 CEDO.

În plus, se poate afirma că posibilitatea unei eliberări trebuie să fie prevăzută cu o procedură de revizuire suficientă, care este considerată corectă atât pentru infractor, cât și pentru public. Art. 3 trebuie interpretat într-un mod care necesită o procedură de revizuire de către o autoritate juridică a statului [18]. Aceasta trebuie să ofere o procedură de revizuire pentru eliberare sau pentru o justificare suplimentară pentru detențiunea pe viață. Această conduită face pedeapsa detențiunii pe viață să respecte reglementările privind drepturile omului și nu este văzută inumană sau degradantă de către CtEDO. Este de așteptat ca autoritatea juridică să execute o procedură de revizuire atunci când recunoaște că infractorul nu este eligibil pentru eliberare [19].

Auto-dezvoltarea ființei umane nu trebuie compromisă și, prin urmare, posibilitatea de eliberare ar trebui să fie întotdeauna prezentă [15]. Dacă infractorul este ținut în închisoare pe viață doar pentru a-l pedepsi, acest lucru este privit ca contrar demnității umane și sistemului de reabilitare și, astfel, este inuman sau degradant [18]. CtEDO acceptă siguranța publică ca o justificare legală pentru păstrarea infractorului în închisoare dacă se consideră necesar. Un alt motiv ar fi reabilitarea, descurajarea sau retribuția etc. Detențiunea pe viață este considerată o modalitate responsabilă de a păstra publicul în siguranță și de a garanta că infractorul nu va recidiva [14]. Cu toate acestea, se poate observa că motivele justificărilor se pot schimba în timp, pe măsură ce dezvoltarea societății continuă. Prin urmare, este discutabil când impunerea detențiunii pe viață este considerată suficient de necesară.

Sistemul juridic european nu este în măsură să demonstreze în mod corespunzător cerințele pentru detențiunea pe viață și să asigure comportamente

armonizate în Europa. Ambiguitatea caracteristicilor detențiunii pe viață rezultă din lipsa unor reguli uniforme cu privire la o perioadă minimă de timp după care, autoritățile au obligația să ia în considerare posibilitatea eliberării infractorului [20]. În plus, nici criteriile de eligibilitate pentru eliberare nu sunt clare. Argumentele împotriva închisorii pe viață nu sunt atât de simple cum s-ar putea crede. Este deja destul de dificil să se definească dacă de fapt nu există posibilitatea de eliberare, deoarece poate exista o posibilitate formală în locul unei reale și a posibilității de eliberare [19]. Aceasta ne duce la concluzia că drepturile omului ar trebui să stabilească mai multe limite pentru pedepsele statelor. Aceste conduite sunt lăsate în principal în sarcina statului să decidă și lasă drepturile omului cu putere limitată asupra dreptului penal național [21]. În general, CtEDO nu stabilește nici o restricție cu privire la durata pedepselor privative de libertate. În prezent, singura cerință pentru privarea de libertate este ca aceasta să nu încalce art. 3 CEDO privind interzicerea pedepselor inumane sau degradante.

O posibilă soluție a acestei probleme legale ar fi aceea că CtEDO sau dispozițiile CEDO ar trebui să ofere cerințe mai restrânse atât pentru închisoarea pe viață, cât și pentru criteriile art. 3. Prin aceasta, detențiunea pe viață în Europa ar deveni mai armonizate din perspectiva drepturile omului și, respectiv, problema caracterului inuman sau degradant nu ar apărea, deoarece ar exista limite clare pentru state în ceea ce privește detențiunea pe viață și în special pentru o procedură de revizuire suficientă. Se poate observa că CtEDO are posibilitatea de a interveni asupra pedepselor inumane sau degradante aplicate de state [21]. Totuși, dacă normele referitoare la detențiunea pe viață ar fi mai exacte, nu ar mai fi necesar să se intervină în aceste cazuri din start.

Ar putea fi necesar să luăm în considerare modul în care putem evita această luptă continuă între siguranța grupurilor și drepturile persoanelor [17]. Se poate spune că, deși jurisprudența CtEDO a dat multă claritate acestei probleme legale, există încă componente nedefinite cu privire la întreaga noțiune de tratament sau pedepse inumane sau degradante [19]. În ceea ce privește posibilitățile de cercetare suplimentare, în lumina acestei cercetări ar fi relevant să se examineze atât cadrul legal pentru detențiunea pe viață, cât și cerințele pentru practicile juridice ale statului în Europa.

Referințe:

1. VAN ZYL SMIT D., APPELTON C., *Life Imprisonment a Global Human Rights Analysis*, Harvard University Press, 2019, p. 464.

2. Inhuman sentencing: life imprisonment of children around the world, Research report, Child Rights International Network, 2015. [Accesat 15.11.2023] Disponibil: https://archive.crin.org/sites/default/files/life_imprisonment_children_global_0.pdf
3. Global Prison Trends 2023, Penal Reform International and Thailand Institute of Justice, June 2023. [Accesat 15.11.2023] Disponibil: <https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2023/06/GPT-2023.pdf>
4. Estimating the number of children deprived of liberty in the administration of justice, UNICEF, 2021. [Accesat 15.11.2023] Disponibil: <https://data.unicef.org/resources/children-in-detention-report/>
5. Raportul Raportorului Special al ONU pentru tortură și alte tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, Juan E. Mendez, A/HRC28/68, Consiliul pentru Drepturile Omului, 5 martie, 2015.
6. Consiliul European, Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), 3 septembrie 1953, ratificată de Republica Moldova la 12 septembrie 1997. [Accesat 15.11.2023] Disponibil: <https://edoc.coe.int/en/european-convention-on-human-rights/5610-convenia-european-a-drepturilor-omului.html>
7. POALELUNGI M., SÂRCU D. și alții, Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Comentariu asupra Hotărârilor Curții Europene a drepturilor Omului versus Moldova, concluzii și comentarii, Chișinău, 2017, p. 317.
8. VAN KEMPEN, P. H. Four Concepts of Security – A Human Rights Perspective. În *Human Rights Law Review*, 13(1), 2013, p. 1-23.
9. DUFF, R. A. *Punishment, Communication, and Community*. 1st edit. New York: Oxford, University press 2003, p. 245.
10. VINTER and Others vs United Kingdom, nr. 66069/09, § 17, CtEDO 2013.
11. TAN, D. Whole Life Orders in *Hutchinson v UK*: A Counter-Revolution, or Evolution to Vinter. UK În *L. Student Rev.*, 5, 2017. [Accesat 15.11.2023] Disponibil: https://www.academia.edu/34120705/Whole_Life_Orders_in_Hutchinson_pdf
12. KAFKARIS vs Cyprus, nro. 21906/04, CtEDO 2008.
13. SMIT, D. V. Z. *Taking life imprisonment seriously: in national and international law*. 1st edit. BRILL, 2002, p. 996-999.
14. APPLETON, C., GROVER, B. The pros and cons of life without parole. În *The British Journal of Criminology*, 47(4), 2007, p 597-615.
15. VAN ZYL SMIT, D. Outlawing irreducible life sentences: Europe on the brink? *Federal sentencing reporter*, 23(1), 2010, p. 39-48.
16. Pactul Internațional privind Drepturile Civile și Politice Internațional (ICCPR), Rezoluția Adunării Generale 2200A (XXI), 23 martie 1976, art. 10 (1).

17. VAN KEMPEN, P. H. Four Concepts of Security – A Human Rights Perspective. În *Human Rights Law Review*, 13(1), 2013. [Accesat 15.11.2023] Disponibil: <https://academic.oup.com/hrlr/article-abstract/13/1/1/643031?redirectedFrom=fulltext>
18. MAVRONICOLA, N. What is an ‘absolute right’? Deciphering Absoluteness in the Context of Article 3 of the European Convention on Human Rights. În *Human Rights Law Review*, 12(4), 2012. [Accesat 15.11.2023] Disponibil: <https://academic.oup.com/hrlr/article-abstract/12/4/723/628905>
19. NIVETTE vs France, nr. 44190/98, CtEDO 2001.
20. GREER, S. The Interpretation of the European Convention on Human Rights: Universal Principle or Margin of Appreciation. În *UCL Hum. Rts. Rev.*, 2010. [Accesat 15.11.2023] Disponibil: <https://www.ucl.ac.uk/human-rights/sites/human-rights/files/greer.pdf>
21. BERNAZ, N. Life imprisonment and the prohibition of inhuman punishments in international human rights law: Moving the agenda forward. În *Human Rights Quarterly*, 35(2), 2013, p. 470-497.

